

**BOSHLANG‘ICH SINFLARDA MURAKKAB MASALALAR BILAN
ISHLASH**

Narzullayeva Mohinur Bahrom qizi

Termiz davlat pedagogika instituti talabasi

mnarzullayeva874@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang‘ich sinflarda murakkab masalalar bilan ishlashning ahamiyati, usullari va samarali o‘qitish yo‘llari yoritiladi. Matematika o‘qitish jarayonida murakkab masalalar bilan ishlash o‘quvchilarning mantiqiy fikrlashlarini rivojlantirish, mustaqil yechim topa olish ko‘nikmalarini shakllantirish kabi tushunchalar bayon qilinadi.

Kalit so‘zlar: murakkab masalalar, matematika, o‘quvchi, umumta‘lim maktabi, kreativ fikrlash, interfaol yondashuvlar.

**РАБОТА СО СЛОЖНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ В НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССАХ**

Нарзуллаева Мохинур Бахром кизи

Студент Термезского государственного педагогического института

mnarzullayeva874@gmail.com

Абстрактный. В данной статье рассматриваются важность, методы и эффективные приемы обучения работе со сложными задачами в начальных классах. Работа со сложными задачами в процессе обучения математике описывает такие концепции, как развитие логического мышления учащихся и развитие навыков самостоятельного поиска решений.

Ключевые слова: сложные задачи, математика, ученик, средняя школа, творческое мышление, интерактивные подходы.

**WORKING WITH COMPLEX PROBLEMS IN THE ELEMENTARY
GRADES**

Narzullayeva Mokhinur Bakhrom qizi

Student of Termez State Pedagogical Institute

mnarzullayeva874@gmail.com

Abstract. This article discusses the importance, methods, and effective teaching methods of working with complex problems in primary school. The concepts of working with complex problems in the process of teaching mathematics are

described, such as developing students' logical thinking and forming independent solution skills.

Keywords: *complex problems, mathematics, student, secondary school, creative thinking, interactive approaches.*

XXI asr jahon ta'limining rivojlanish tendensiyalari negizida ta'lim jarayoni sub'ektlari faoliyatni innovatsion tashkil etishni muvofiqlashtirish, har tomonlama barkamol shaxsni voyaga yetkazish yetakchilik qilmoqda. Shu sababli ham murakkab masalalar darsliklarga qo'yiladi. Ilk maktabga qadam qo'ygani bolada qiziqish yaxshi rivojlangan bo'ladi. Murakkab masalalar bolalarga fikrlashni, tafakkur qilishni va muammolarni turli usullar bilan hal qilishni o'rgatadi. Ular sabab-oqibatni tushunishga va mantiqiy bog'liqliklarni anglashga yordam beradi. Matematika bolalarning savodxonligini oshirishda yordam beradi. Ular shu yo'l orqali turli matematik operatsiyalarni qo'llashni o'rganadilar. Yana murakkab masalalar bolalarda muammolarni hal qilish qobiliyatini shakllantiradi. Murakkab masalalar bolalarni hayotda duch kelishi mumkin bo'lgan muammolarga tayyorlaydi. Ular muammoni bosqichma-bosqich tahlil qilish, yechim topish va natijani tekshirish ko'nikmalarini hosil qiladi. Murakkab masalalar o'quvchilarni mustaqil fikrlashga chorlaydi. Chidamlilik va sabr-toqatlilik vujudga keladi. Ba'zi o'quvchilar matematikani hayotda nima uchun kerakligini tushunmaydilar. Murakkab masalalar orqali bolalar real hayotda vujudga keladigan har xil masalalarni yechishni o'rganadi. Murakkab masalalar real hayot bilan bog'liq bo'lganligi uchun bolani ushbu fanga bo'lgan qiziqishini yanada oshiradi. Murakkab masalalarning yana bir xususiyati borki, bolaning xotirasini mustahkamlaydi. Murakkab masalalarni yechishda o'quvchi bir vaqtning o'zida bir nechta ma'lumotlarni esda saqlab, avval o'rgangan qoidalarini qo'llab, o'zaro fikr yuritib ishlaydi. Shunda bolada ish tartibini yodda saqlash va avvalgi bilimlariga tayangan holda qobiliyatlarini ishga soladi. Bolada hayotiy tajribalar shakllana boradi.

Boshlang'ich sinflarda masalalar 2 xil bo'ladi. Sodda va murakkab. Yechilishi uchun bir nechta o'zaro bog'liq amallarni bajarish talab qilinadigan masalalar murakkab masalalar deyiladi. Murakkab masalalar bir nechta xususiyatlarga egadir. Bunda masalalar bir necha bosqichli amallarni talab etadi. Masalada noma'lum qiymatlar bir nechta bo'lishi mumkin. O'quvchilar masala shartini to'g'ri tushungan holda ketma-ketlikda yozishi kerak. Shunda yechim kelib chiqadi. Masalani yechish uchun turli xil strategiyalar talab qilinadi.

Masalan: Do'konda 25ta tarvuz va 15ta qovun bor edi. Ertasi kuni sotuvchi 5ta tarvuz hamda 3ta qovun sotdi. Do'jonda nechta poliz ekinlari qoldi?

Boshlang'ich sinflarda murakkab masalalar bilan ishlash o'quvchilarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirish va mustaqil fikrlashini muhimda o'rin tutadi. Murakkab masalalar bir necha bosqichdan iborat bo'lib, ularning yechish uchun o'quvchilar avvalo masala shartini to'liq tushunib olishlari kerak. Masalan, agar masalada ikki yoki undan ortiq amal qilish kerak bo'lsa, bu jarayonni bosqichma-bosqich tahlil qilish va ketma-ket tutish kerak bo'ladi.

Murakkab masalalarni yordamda chizmalar va jadvallar yordamida foydali bo'ladi. Masalan, agar bir do'konda 25 kg olma va 30 kg nok bor bo'lsa, ular sotilgandan keyin nechta meva qolganligini kerak bo'lsa, avvalo qancha meva sotilgani, keyin esa umumiy miqdor bu son ayiriladi. Agar masala shunday bo'lsa: "Do'konda 25 kg olma va 30 kg nok bor edi. Kun yordami 18 kg meva sotildi. Do'konda nechta meva qoldi?" degan savolga javob topish uchun avvalo jami meva miqdorini topamiz: $25 + 30 = 55$ kg. So'ngra sotilgan miqdorni ayirib tashlaymiz: $55 - 18 = 37$ kg.

Ba'zi murakkab masalalarni yechishda kichik qismlarga tozalash usuli. Bu usul ayniqsa ko'p bosqichli masalalar uchun juda foydalidir. Masalan, "Fermer 45 kg bug'doyni donni saqlash omboriga olib bordi. yana 25 kg bug'doy olib keldi. Uch masalani yechish uchun avval omborga olib kelilgan bug'doy miqdorini hisoblaymiz: $45 + 25 = 70$ kg. Keyin esa sotilgan miqdorni ayiramiz: $70 - 30 = 40$ kg. Demak, omborda 40 kg bug'doy qolgan.

Murakkab masalalar ustida ishlashda xatolarni tahlil qilish ham muhim. O'quvchilar ba'zan masala shartini noto'g'ri ko'rinishlari yoki amallarni noto'g'ri saqlashlari mumkin. Masalan, oldin masalada o'quvchi jamini'da $45 + 25$ o'rniga $45 - 25$ yuborsa, natijani noto'g'ri hosil qiladi. Buning uchun har bir tekshiruvni tekshirib chiqish va o'quvchilarga xatolarni qanday to'g'rilash kerakligi tushuntiriladi.

Masalada oddiy qo'shish va ayirish amallari ketma-ket bajariladi. Bu esa o'quvchilardan tafakkurni chuqurroq ishlatishni talab etadi. Bola ya'ni o'quvchilar qancha ko'p murakkab masalalarni ishlashni o'rgansa, uning miyasi shuncha yaxshi ishlashni boshlaydi. Ayniqsa, boshlang'ich sinfdagi bolaning miyasi juda zo'r ishlaydi. Bolaning fikrlash doirasi kengayadi.

Masalalarni bosqichma bosqich tahlil qilish

O'quvchilar asosan, murakkab masalalarni yechishda shoshilmasligi kerak. Masalaning shartini tushunishi kerak. Bunda masala nima haqida ekanligini tushunishi kerak.

Ma'lumotlarni ajratish - berilgan sonlar va talab etilgan natija aniqlanadi.

Masalaning rejasi tuziladi, ya'ni qaysi amalni birinchi, qaysi amalni keyin bajarilishi.

So'nggida esa masala yechimini yozish va tekshirish kerak bo'ladi.

O'yin va interfaol yondashuvlar.

Murakkab masalalarni jamoaviy tarzda ishlasa ham bo'ladi. Turli xil mashg'ulotlar, amaliy jihatdan ish yuritish to'g'ri keladi. Bola ko'rib turib shu narsani nima ekanligini tushunishi mumkin. Bu murakkab masalalar bolaning kreativ fikrlashini oshiradi. Umumta'lim maktablarda o'qituvchi laboratoriya mashg'ulotlarini o'tkazib turib tushuntirishi masalani yechishni yanada osonlashtiradi. Umumta'lim maktablarda matematikani o'qitish o'quvchilarga yangi bilimlarni o'zlashtirishga yordamlashib, ijodiy fikrlash, amaliy ko'nikmalarni rivojlantiradi.

Har bir masala berilgan (ma'lum) va izlanayotgan (noma'lum) sonlarni o'z ichiga oladi. Masalada biror noma'lum sonni topishda bir necha elementi berilgan bo'ladi. Ba'zi masalalar shunday bo'ladi, bolani chuqur va kuchli o'ylashga undaydi.

Masalan: Sodiq Sarvardan bundan 4 yil oldin 2 barobar katta edi. Agar 8 yildan keyin Sodiq Sarvardan 8yosh katta bo'lsa, hozir ular necha yoshda?

Masala: Azizning faqat bitta akasi bor. Akasi nechta bo'lsa, singlisi ham shuncha. Oilada o'g'il bolalar ko'pmi yoki qiz bolalar ko'pmi? Ular nechtaga ko'p?

Masala; Gugurt cho'plarining soni har xil bo'lgan 3ta to'da. Uchala to'dada 48ta cho'p bor. Agar birinchi to'dada 2-to'dada, Shu 2-to'dada qancha bo'lsa, shuncha cho'pni olib qo'ysam, keyin 2-sidan 3-siga, shu 3-sidan 1-ga, shu 1-to'dada bo'lgan qadar cho'p olib qo'yilsa, u holda hamma to'dadagi cho'plar soni bir xil bo'ladi. Boshqa har qaysi to'dada qancha cho'p bo'lgan?

Masala: Ikki yashikda 18 kg olxo'ri bor. Ikkinchi yashikda birinchi yashikka qaraganda 2marta ortiq olxo'ri bor. Har bir yashikda necha kilogramm olxo'ri bor?
 $2x+x=18$ $3x=18$ $x=18:3$. $x=6$. $6*2=12$

Masala. 5 ta o'quvchi bir qator bo'lib sharlar ushlab turibdi. Azizning o'ng tomonida 27ta, Alining o'ng tomonida 15ta, Nodirning o'ng tomonida 34ta, Sardorning o'ng tomonida 9ta shar bo'lsa, Azizda nechta shar bor?

Masala. O'qituvchida biri 3 minutlik, yana biri 2 minutlik ikkita qum soatlari bor. Bu soatlar yordamida 1,4,5,6,7 va istalgan vaqtni o'lchash mumkinmi?

Bu masalalar o'z navbatida bolani mantiqan fikrlashga undaydi. Hozirda boshlang'ich sinflarda berilgan masalalar juda ham murakkablashib ketmoqda. Chunki zamon shuni taqazo etmoqda. Sodda masalar kabi murakkab masalalar ham bilimlarni o'zlashtirishga, olingan bilimlarni mustahkamlash va mukammallashtirishga xizmat qiladi.

Boshlang'ich sinflarda murakkab masalalar bilan ishlash o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. To'g'ri metodik yondashuv orqali o'quvchilarni murakkab masalalarni yechishga o'rgatish kelajakda ularga nafaqat

matematika, balki boshqa fanlarni ham yaxshi o'zlashtirishga yordam beradi. Boshlang'ich ta'limda murakkab masalalarga alohida e'tibor qaratish muhim bo'lib, ularning sonini va turini ko'paytirish, o'quvchilarning qiziqishini oshirish va real hayot bilan bog'liq masalalarni kiritish tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim Vazirligi (2020). Boshlang'ich sinf matematika darsliklari (1-4 sinflar) Toshkent.
2. Polatov, R., Qodirova, S. (2018). Boshlang'ich sinflarda tafakkurni rivojlantirish metodikasi. Toshkent: fan va texnologiya.
3. Venger, A. L. (1986). Bolada mantiqiy fikrlashni shakllantirish. Moskva: Pedagogika.
4. Polya, G. (1957). How to Solve It: A New Aspect of Mathematical Method. Princeton: Princeton University Press.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 14-iyuldagi PQ-3162-sonli qarori. O'zbekiston Respublikasi ta'lim sifatini oshirishga doir chora-tadbirlar to'g'risida.
6. Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standarti va o'quv dasturi. Boshlang'ich ta'lim " SHarq" 1999.
7. Qiziqarli matematika. Kichik yoshdagi maktab o'quvchilari uchun. Tishkent. "O'qituvchi" (1991).
8. Turobov M. THE ROLE OF MATHEMATICAL COMPONENTS IN DEVELOPING PERCEPTION OF SCHOOL STUDENTS // Interpretation and researches. – 2024. – T. 1. – №. 1.
9. Sodiq o'g'li T. M. O 'QUVCHILARNING MATEMATIK QOBILIYATLARI RIVOJLANISHINING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI // International journal of scientific researchers (IJSR) INDEXING. – 2024. – T. 6. – №. 1. – C. 320-324.